

Verbesserung der Nutzererfahrung in Weiterbildungscouts: Eine Analyse von UX-Design und KI-Integration - Bericht im Rahmen des Projektes WISY@KI des BMBF-geförderten Innovationswettbewerbs INVITE

Sofie Ostrau¹

¹ Institut für Interaktive Systeme, TH Lübeck

Dieser Bericht ist im Rahmen des BMBF-Innovationswettbewerbs INVITE im Projekt WISY@KI – Dein persönlicher Weiterbildungscout entstanden. Die Förderung erfolgte im Rahmen der INVITE-Ausschreibung unter dem Förderkennzeichen 21INVI19. Die Verantwortung für diese Publikation liegt bei der Autorin.

Abstract

Die digitale Transformation verändert das Bildungswesen tiefgreifend (Gkrimpizi et al., 2024). Weiterbildungscouts spielen eine zentrale Rolle, indem sie Lernende und Berufstätige mit gezielten Informationen und Angeboten unterstützen (Zimmerman & Schunk, 2011). Diese Arbeit untersucht, wie spezifische Maßnahmen aus dem User Experience (UX) Design die Usability und Zugänglichkeit eines Weiterbildungscouts optimieren können. Der Bericht entstand im Rahmen des BMBF-Innovationswettbewerbs INVITE im Projekt WISY@KI für die Wisy-Weiterbildungsdatenbanken. Der Fokus liegt auf dem Mobile-First-Ansatz, der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie den Heuristiken nach Nielsen (1994) und den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Iterationen im Designprozess und Ergebnisse aus Usability-Tests und Feedbackanalysen identifizierten und adressierten spezifische Herausforderungen bei der Gestaltung von gebrauchstauglichen und barrierefreien Bildungstools. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie können Usability und Barrierefreiheit eines Weiterbildungscouts durch gezielte UX-Design-Strategien verbessert werden? Diese Studie umfasst eine Literaturrecherche zu Usability, UX und Barrierefreiheit sowie die Integration von KI im UX-Design. Wichtige Herausforderungen, wie die Notwendigkeit einer spezifischen Anforderungsanalyse und die Komplexität der mobilen Anpassungen, wurden identifiziert und bewältigt. Abschließend werden die Erkenntnisse diskutiert und Implikationen für zukünftige Entwicklungen aufgezeigt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1. Einleitung.....	3
1.1 <i>Das Projekt WISY@KI</i>	3
2. Grundlagen	4
2.1 <i>Usability.....</i>	4
2.2 <i>User Experience</i>	4
2.3 <i>Barrierefreiheit</i>	4
2.4 <i>KI im UX-Design</i>	4
3. Methodik	5
3.1 <i>Konzeptentwicklung.....</i>	5
3.2 <i>Prototyping und Interaktionstechniken.....</i>	7
4. Evaluationsergebnisse	9
4.1 <i>Ergebnisse aus der ersten Erprobung</i>	9
4.1.2 <i>Implementierung der Anpassungen</i>	9
4.2 <i>Ergebnisse aus der zweiten Erprobung.....</i>	10
4.2.2 <i>Implementierung der Anpassungen</i>	10
4. Diskussion	12
Literaturangaben.....	13

1. Einleitung

Die digitale Transformation hat in den letzten Jahren nahezu alle Bereiche des Bildungswesens maßgeblich verändert (Gkrimpizi et al., 2024). Weiterbildungsscouts spielen eine zentrale Rolle, indem sie Lernende und Fachkräfte mit gezielten Informationen und Angeboten unterstützen (Zimmerman & Schunk, 2011). Trotz ihrer wachsenden Bedeutung stehen diese digitalen Werkzeuge vor der Herausforderung, eine hohe Gebrauchstauglichkeit (Usability) und Barrierefreiheit zu gewährleisten, um eine breite und diversifizierte Nutzendenschaft zu erreichen. Die Implementierung spezifischer Designstrategien zur Verbesserung der User Experience (UX) wird immer wichtiger (Hassenzahl, 2005). Diese Strategien zielen darauf ab, sowohl die Funktionalität der Systeme zu optimieren als auch positive emotionale Reaktionen bei den Nutzenden zu fördern. Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, wie die Usability und Barrierefreiheit eines Weiterbildungsscouts durch gezielte UX-Design-Maßnahmen optimiert werden kann. Besondere Herausforderungen wie die Vielzahl der Informationen, die auf mobile Geräte angepasst werden müssen, und die Notwendigkeit der Iteration im Designprozess wurden identifiziert. Der Fokus liegt dabei auf dem Mobile-First-Ansatz, der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie der Berücksichtigung der Heuristiken nach Nielsen (1994) und der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Diese Studie basiert auf der Entwicklung und Implementierung eines Weiterbildungsscouts im Rahmen des INVITE-Wettbewerbs des BMBF für die Wisy-Weiterbildungsdatenbanken. Iterationen und Anpassungen im Designprozess sowie die Ergebnisse von Usability-Tests und Feedbackanalysen liefern wertvolle Einblicke in die praktischen Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Gestaltung gebrauchstauglicher und barrierearmer Bildungswerkzeuge.

1.1 Das Projekt WISY@KI

Das Projekt WISY@KI, gefördert durch den INVITE-Wettbewerb des BMBF, zielt darauf ab, die Präzision der Suchergebnisse in den Wisy-Weiterbildungsdatenbanken der Bundesländer Schleswig-Holstein und Hessen zu erhöhen. Das Projekt wird gemeinsam von Weiterbildung Hessen e.V., der Volkshochschule der Stadt Pinneberg e.V., dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V., der ver.di-Forum Nord gGmbH und dem Institut für interaktive Systeme der Technische Hochschule Lübeck durchgeführt. Durch die Integration eines auf berufliche Bildung angepassten Kompetenzmodells und den Einsatz von KI sollen verbesserte Suchergebnisse erzielt und alternative Bildungswege aufgezeigt werden, die in einem Weiterbildungsscout dargestellt werden. Der vorliegende Bericht präsentiert die Ergebnisse der Entwicklung und Evaluation eines interaktiven Designkonzepts für den Weiterbildungsscout in Schleswig-Holstein, der sich an Weiterbildungssuchende richtet. Somit sollen Anwendende die Möglichkeit erhalten, Kompetenzen oder Berufe einzugeben, um darauf basierend gezielte Weiterbildungsangebote zu erhalten. Diese Angebote werden nach Kompetenzen gegliedert präsentiert und es können durch den Einsatz von KI besonders geeignete Kurse für die jeweilige Zielgruppe empfohlen werden, was die Individualisierung und Passgenauigkeit der Weiterbildung erheblich steigert.

2. Grundlagen

2.1 Usability

Usability oder Gebrauchstauglichkeit bezeichnet das Ausmaß, in dem Produkte von bestimmten Benutzenden in spezifischen Nutzungskontexten effektiv, effizient und zufriedenstellend genutzt werden können, um bestimmte Ziele zu erreichen. (DIN EN ISO 9241-11:1998; DIN EN ISO 9241-11:2018). Die Usability geht dabei über die reine Funktionalität hinaus und stellt die intuitive Nutzung von Produkten sicher. Um die Usability im Designprozess verstärkt zu berücksichtigen und systematisch zu testen, entwickelte Nielsen (1994) die zehn Heuristiken der Usability, die innerhalb des Projekts berücksichtigt werden (vgl. 3.2).

2.2 User Experience

Die UX umfasst die Gesamtheit der Wahrnehmungen und Reaktionen von Anwendenden, die aus der tatsächlichen oder erwarteten Nutzung eines Systems resultieren (DIN EN ISO 9241-210, 2020). Dies umfasst beispielsweise Gefühle, Wahrnehmungen, Verhaltensweisen und Handlungen, die vor, während und nach der Nutzung auftreten. UX wird als ein holistischer Prozess gesehen, der nicht nur die Funktionalität umfasst. Eine gut gestaltete UX trägt dazu bei, dass Produkte nicht nur benutzbar, sondern auch attraktiv für die Anwendenden sind, was die Zufriedenheit und die Bindung an das Produkt steigert (Hassenzahl, 2005; Nicolás et al., 2011). Laut Moser (2012) bestehen die Vorteile darin, dass sich nicht nur die Zufriedenheit erhöht, sondern auch die Resultate stärker den Bedürfnissen entsprechen, wodurch die Anpassungskosten gesenkt werden.

2.3 Barrierefreiheit

Der Begriff der digitalen Barrierefreiheit beschreibt die Zugänglichkeit von Webangeboten, sodass auch Personen mit Einschränkungen auf die Informationen zugreifen können (Brophy & Craven, 2007). Barrierefreiheit wird von den WCAGs geprägt. Ziel ist es, eine uneingeschränkte zugängliche Gestaltung zu ermöglichen und zu gewährleisten (Caldwell et al., 2008). Die vier Prinzipien beschäftigen sich mit der Betrachtung von Inhalten in Bezug auf *Wahrnehmbarkeit*, *Bedienbarkeit*, *Verständlichkeit* und *Robustheit* (vgl. 3.2). Die Umsetzung erleichtert nicht nur den Zugang für Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern erhöht auch die Usability und UX (Quesenbery, 2009).

2.4 KI im UX-Design

Die Integration von KI in das UX-Design stellt eine innovative Möglichkeit dar, die Erfahrungen von Anwendenden zu verbessern und personalisierte Interaktionen zu schaffen (Stige et al., 2023). Bisher gibt es keine fest etablierten Standards für die Anwendung von KI im UX-Design (Abdul et al., 2018). Stattdessen wird sich innerhalb dieser Arbeit an den Prinzipien *Transparenz* und *Personalisierung* orientiert, um das Vertrauen der Zielgruppe in KI-gesteuerte Systeme zu stärken und mit Hilfe von KI persönliche Empfehlungen zu generieren, die die Zufriedenheit erhöhen (Knowles et al., 2022; Sonboli et al., 2021; Stige et al., 2023).

3. Methodik

Die Konzeptentwicklung für den Weiterbildungsscout erfolgte unter Berücksichtigung der WCAGs, der Usability-Heuristiken von Nielsen (1994) sowie grundlegender Prinzipien der UX. Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die nicht nur funktional, sondern auch intuitiv und barrierefrei ist.

3.1 Konzeptentwicklung

Um die Anforderungen für den Weiterbildungsscout zu ermitteln, wurden Daten der Portalbetreibenden aus einer Matomo-Analyse ausgewertet. Diese lieferten Einblicke in das Nutzungsverhalten, das überwiegend auf Mobilgeräten stattfand. Somit wurde ein Mobile-First-Ansatz gewählt. Zusätzlich wurden die Portalbetreibenden befragt, um ihre Anforderungen zu verstehen. Ein User-Flow-Diagramm und spezifische Wireframes wurden entwickelt, um die Abläufe und Interaktionen zu visualisieren. Durch kontinuierliches Feedback wurden die Wireframes und Prototypen iterativ verbessert.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde ein Konzept entwickelt, das den Weiterbildungsscout effizient in die bestehende Plattform integriert. Bezüglich der Zielgruppe ist zu beachten, dass sie verschiedene Altersgruppen und unterschiedliche digitale Vorerfahrungen umfasst. Daher müssen die Inhalte intuitiv bedienbar sein. Das Design und die Interaktionen sollten nicht komplex sein und aufgrund der Informationsfülle an bekannte Gestaltungsformen angelehnt werden, um Struktur zu bieten.

Es wurde ein User-Flow-Diagramm entwickelt, um die Abläufe und Interaktionen innerhalb des Weiterbildungsscouts zu verdeutlichen (Abbildung 1). Dieses Diagramm half dabei, die verschiedenen Entscheidungswege der Anwendenden visuell darzustellen und sicherzustellen, dass alle möglichen Interaktionsformen intuitiv aufgebaut sind. Besonders geht hervor, dass zwei verschiedene Pfade von den Nutzenden gewählt werden können: Anwendende geben entweder eine Kompetenz oder einen Beruf im Weiterbildungsscout ein und erhalten am Ende Kursempfehlungen.

Abbildung 1: User Flow-Diagramm zum Weiterbildungsscout

Anschließend wurden Wireframes entwickelt, die als visuelle Leitfäden dienen, um die grundlegende Struktur innerhalb der Plattform zu visualisieren. Für die einzelnen Schritte des Weiterbildungsscouts wurden spezifische Wireframes erstellt (Abbildung 2).

Abbildung 2: Exemplarisches Wireframe für den Weiterbildungsscout SH

Die Nutzung von Wireframes war entscheidend, da sie eine schnelle Möglichkeit bieten, verschiedene Designideen zu explorieren, bevor umfangreiche Entwicklungsressourcen investiert werden. Hierbei werden die Anzahl und die Reihenfolge sowie die Größen der Elemente bestimmt (Jacobsen & Meyer, 2019). Durch kontinuierliches Feedback der Portalbetreibenden konnten die Wireframes und die darauf basierenden Prototypen iterativ verbessert und an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden. Bei dieser Vorgehensweise konnte festgestellt werden, dass eine spezifischere Anforderungsanalyse zu Beginn wichtig gewesen wäre, um weniger Anpassungen vornehmen zu müssen. Mithilfe von Visualisierungen in Form von interaktiven Prototypen gelang es jedoch, die Anforderungen der Protalbetreibenden schrittweise zu präzisieren und zu konkretisieren.

3.2 Prototyping und Interaktionstechniken

Für die Entwicklung des interaktiven Prototyps wurde Figma gewählt. Verschiedene Interaktionstechniken wurden erprobt, um die Usability und Zugänglichkeit zu optimieren. Mehrere Iterationen von Screendesigns und High-Fidelity-Prototypen wurden erstellt und getestet. Die Usability-Heuristiken von Nielsen (1994) wurden konsequent berücksichtigt, um eine barrierefreie und gebrauchstaugliche Gestaltung zu gewährleisten (vgl. 2.1):

<i>Heuristik</i>	<i>Anwendung im Weiterbildungsscout SH</i>
1. <i>Sichtbarkeit des Systemstatus</i>	Nutzende können den aktuellen Status daran erkennen, dass im Header ein Fortschrittsbalken bei jedem Schritt angezeigt wird (Abbildung 3).
2. <i>Übereinstimmung mit System und der realen Welt</i>	Es wird natürliche und verständliche Sprache eingesetzt. Eine konsistente Verwendung von vertrauten Konzepten und Symbolen wird zudem gewährleistet (Abbildung 3).
3. <i>Benutzerkontrolle und Freiheit</i>	Nutzende können Handlungen rückgängig machen, indem beispielsweise einen Schritt zurück gegangen werden kann oder ausgewählte Punkte wieder abgewählt werden können (Abbildung 3).
4. <i>Konsistenz und Standards</i>	Um Missverständnisse und Mehrdeutigkeiten zu verhindern, wurden bei Strukturen wie der Navigation, einzelne Komponenten wie dem Menü oder Benennungen Standards beachtet. Diese wurden konsistent über den gesamten Scout hinweg eingesetzt (Abbildung 3).
5. <i>Fehlervermeidung</i>	Um Fehler zu vermeiden, werden eine Schritt-für-Schritt-Navigation, Radio-Buttons und Dropdowns eingesetzt. Zudem wird auf Echtzeit-Validierung bei der Kompetenzsuche und klare Benennungen der Eingabefelder geachtet (Abbildung 3).
6. <i>Wiedererkennen statt Abrufen</i>	Eine Navigation, die immer sichtbar und klar beschriftet ist, wird genutzt (Abbildung 3). Zudem werden Symbole eingesetzt, um Aktionen zu identifizieren. Auch kontextbezogene Hilfen wurde integriert.
7. <i>Flexibilität und Effizienz der Nutzung</i>	Das System ist so aufgebaut, dass Nutzende verschiedene Pfade wählen können und zwischen den Schritten hin und her schalten können. Somit sind Anpassungen möglich.

8. <i>Ästhetisches und minimalistisches Design</i>	Es wurde ein minimalistisches Design gewählt, das den Styleguide berücksichtigt, Informationen bündelt und sich auf das Wesentliche beschränkt (Abbildung 3).
9. <i>Hilfe bei Fehlern</i>	Es werden klare Fehlermeldungen integriert, zum Beispiel wenn keine Kompetenz gefunden werden kann.
10. <i>Hilfe und Dokumentation</i>	Hilfetexte wurden auf jeder Seite integriert, um Anwendende bei Problemen zu unterstützen (Abbildung 3).

Tabelle 2: Umsetzung der 10 Usability-Heuristiken im Weiterbildungsscout SH

Abbildung 3: Screendesigns Schritt 1, 2 und 6 im Weiterbildungsscout SH

Zusätzlich orientierte sich die Gestaltung des Weiterbildungsscouts an den WCAGs (vgl. 2.3): Abbildung 3 verdeutlicht die Berücksichtigung der Barrierefreiheit. Dabei geben Nutzende eine Tätigkeit ein, wählen die zu verbessernden Kompetenzen aus und erhalten nach Filterungen passende Kursvorschläge. Der Fortschrittsbalken oben liefert einen Überblick über den aktuellen Status, was die *Wahrnehmbarkeit* erhöht. Icons in Kombination mit einfacher Sprache unterstützen die *Verständlichkeit*, beispielsweise beim Markieren oder Teilen von Inhalten. Ein minimalistisches Design reduziert die kognitive Belastung, indem nur notwendige Informationen und ausreichende Weißräume eingesetzt werden (Caldwell et al., 2008). Hohe Kontraste, wie ein heller Hintergrund und dunkles Blau, verbessern die *Sichtbarkeit*. Nutzende können zwischen den Schritten wechseln, was durch blaue Pfeile unten auf dem Bildschirm unterstützt wird und die *Bedienbarkeit* fördert. Check-Boxen bei der Kompetenzauswahl und Echtzeit-Validierung vermeiden Fehler, während verständlich formulierte Fehlermeldungen und zugängliche Hilfetexte die Nutzerführung erleichtern. Eine serifenlose Schrift und große Schaltflächen erhöhen die *Bedienbarkeit* und *Wahrnehmbarkeit* weiter. Konsistente Strukturen minimieren Missverständnisse und gewährleisten die *Robustheit* des Systems, wodurch zuverlässige Interpretationen durch verschiedene Benutzeragenten ermöglicht werden. Das wird beispielsweise durch den konsistenten Aufbau der Schritte im Weiterbildungsscout berücksichtigt.

Insgesamt wurde bei der Konzeptentwicklung gemeinsam mit allen Projektbeteiligten viel diskutiert, um ein bestmögliches Nutzungserlebnis zu erzielen. Aus diesem Grund kam es an vielen Stellen zu feingliedrigen Anpassungen im Designkonzept.

Im Hinblick auf die Interaktionstechniken innerhalb des Weiterbildungsscouts wurde auf die Einfachheit von Interaktionskonzepten gesetzt, da keine etablierten Interaktionsstandards vorhanden sind (Ostrau et al., 2023). Es ist jedoch notwendig, solche Standards zu entwickeln, um eine konsistente und intuitive Benutzungserfahrung zu gewährleisten. Die Interaktionen erfolgen hauptsächlich durch Texteingaben sowie durch Touch-Eingaben auf Radiobuttons, Dropdown-Menüs oder Icons. Eine Schwierigkeit bei der Umsetzung war die Struktur der Ergebnis-Seite und das Darstellen der verschiedenen Kompetenzen. Dabei war ein Hauptproblem, dass die Vielzahl der Informationen schwer auf die mobile Anwendung abzubilden war. Dies lässt sich dadurch begründen, dass viele Informationen notwendig waren und unklar war wie möglichst intuitiv die verschiedenen Kompetenzen und die dazugehörigen Kurse dargestellt werden können. Außerdem wurde diskutiert, ob die Anzahl der auswählbaren Kompetenzen begrenzt werden soll und wie dies dargestellt werden kann. Zusätzlich war ein Diskussionsthema, ob Anwendenden bei der Kompetenzstufe nur das eigene Lernziel oder auch den aktuellen Kenntnisstand auswählen sollen.

4. Evaluationsergebnisse

Im Rahmen des Projektes wurden zwei Usability-Tests durchgeführt, um den Prototypen weiter an die Bedürfnisse der Nutzenden anzupassen. Der erste Usability-Test basierte auf den Ergebnissen aus der Konzeption (vgl. 3.2), der zweite wurde kurz vor Abschluss des Projekts durchgeführt, um letzte Anpassungen vor der Beta-Version vorzunehmen. Die Studien wurden von der ver.di-Forum Nord gGmbH, Weiterbildung Hessen e.V. und der Volkshochschule der Stadt Pinneberg e.V. entwickelt.

4.1 Ergebnisse aus der ersten Erprobung

Ein Usability-Test mit acht Testpersonen (n=8) zeigte, dass alle Teilnehmenden den Nutzen des Weiterbildungsscouts erkannten und die Schritte nachvollziehbar fanden. Allerdings empfanden 50% der Teilnehmenden die Texte im Scout als zu lang. Die Navigation war für alle Testpersonen klar verständlich. Kompetenzvorschläge wurden als hilfreich wahrgenommen, jedoch waren die Auswahlgrenzen für 25% der Teilnehmenden unklar. Die Kursinformationen wurden als hilfreich, aber nicht übersichtlich genug empfunden. Zudem wurden die Filteroptionen von 25% der Testpersonen nicht wahrgenommen, ebenso wie die Hilfebereiche.

4.1.2 Implementierung der Anpassungen

Mit Hilfe der Evaluationsergebnisse wurde der interaktive Prototyp weiter angepasst: Die Texte im Weiterbildungsscout wurden gekürzt und zusätzliche Weißräume eingefügt, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Der zweite Schritt wurde angepasst, um deutlicher darauf hinzuweisen, dass die Kompetenzen keine Auswahlgrenze haben, indem die bisher ausgewählten Kompetenzen durch einen Text hervorgehoben werden. Die Kursinformationen wurden durch ein minimalistisches Design optimiert, und die Designsprache wurde verfeinert.

Abbildung 4: Anpassungen nach der ersten Evaluation im Weiterbildungsscout SH

Die Gestaltung der Kursergebnisseite, des Headers und der Hilfetexte wurde intensiv mit den Projektbeteiligten erörtert, um optimale Lösungen zu identifizieren. Die Umstrukturierung der Ergebnisseite und die prominente Platzierung der Hilfetexte wurden als zentral erachtet. Ein Fragezeichen-Symbol in der unteren Bildschirmcke erhöht die Sichtbarkeit der Hilfetexte. Filtermöglichkeiten auf der Kursergebnisseite erleichtern die Anpassung der Ergebnisse durch die Nutzenden. Die Kursergebnisseite stellte die größte Herausforderung dar. Die von der KI generierten Empfehlungen wurden hervorgehoben, sodass Nutzende die vorgeschlagenen Kurse leicht identifizieren können (vgl. 2.4). Dies führte zu einer Reduzierung der Texte und einer verstärkten Nutzung von Linien und Symbolen. Zudem wurde die Seite nach Kompetenzen strukturiert, indem Drop-Downs integriert wurden.

4.2 Ergebnisse aus der zweiten Erprobung

Ein weiterer Usability-Test (n=8) wurde durchgeführt, um spezifische Verbesserungen zu identifizieren. Es stellte sich heraus, dass 37,5% der Anwendenden mit dem Ergebnis von „0 Suchergebnissen“ unzufrieden waren und Anpassungen erforderlich sind. 25% der Testpersonen wünschten sich die Möglichkeit, von der Kursdetailansicht direkt zur jeweiligen Kompetenz zurückzukehren. 50% der Testpersonen forderten eine stärkere Hervorhebung der KI-Ergebnisse. 62,5% der Proband*innen wünschten sich eine klarere Navigation durch Tooltips und eine bessere Platzierung der Hilfetexte. 62,5% gaben an, dass die Filter beim Scrollen mitlaufen und klarer gekennzeichnet sein sollten. 25% der Nutzenden wünschten sich beim Beenden des Scouts mehrere Auswahlmöglichkeiten.

4.2.2 Implementierung der Anpassungen

Die Ergebnisse der zweiten Studie bilden den finalen Prototypen. Um die User Experience bei fehlenden Suchergebnissen zu verbessern, wurde eine Funktion implementiert, die den Wechsel zwischen Kompetenzstufen ermöglicht und die Anzahl der Kurse pro Niveau anzeigt (Abbildung 5, Ergebnisseite). Ein Pfeil wurde hinzugefügt, um die Rückkehr von der Kursdetailseite zu den Ergebnissen zu ermöglichen. Das Design wurde weiter verfeinert, ein KI-Disclaimer eingeführt und die Funktionsweise der KI erläutert, um die *Transparenz* und das *Vertrauen* zu erhöhen (vgl. 2.4). Die Navigation wurde durch Tooltips verbessert. Die Filteroptionen in der Kursübersicht wurden optimiert und eine neue Navigation ermöglicht es den Nutzenden, den Scout neu zu starten, zu beenden oder zum Kursportal zu gelangen.

Die Filteroptionen wurden durch einen Zwischenschritt zur Vorauswahl von Abschlüssen weiter hervorgehoben, um präzisere Kursergebnisse zu ermöglichen.

Abbildung 5: Finales Design nach der zweiten Evaluation im Weiterbildungsscout SH

Die Hilfetexte wurden prominenter und die Texte weiter spezifiziert, indem diese jetzt im oberen Bereich der Seite platziert werden, damit diese nicht mehr übersehen werden. Zum Beenden des Scouts wurde die Navigation angepasst, sodass Nutzende den Scout neu starten, beenden oder zum Kursportal gelangen können. Um stets Ergebnisse anzuzeigen, können Nutzende die jeweilige Kompetenz in der Kursergebnisliste nach Niveaustufen auswählen und sehen die Kursanzahl direkt in Klammern (Abbildung 5). Da die Filteroptionen unklar waren, wurde ein Zwischenschritt eingebaut, der es ermöglicht, Abschlüsse vorab auszuwählen (Abbildung 6). Zudem wurden die Filter weiter hervorgehoben, indem diese farblich angepasst wurden. Zusätzlich wurde die Filteroption in der Kursübersicht wurde übersichtlicher gestaltet und die Funktionsweise optimiert.

Abbildung 6: Filterung nach Abschlüssen

Wesentliche Diskussionspunkte waren die Gestaltung der Hilfetexte und der Filterung sowie die Präzision der Ergebnisseite. Die Texte im Weiterbildungsscout wurden insgesamt kürzer und präziser gestaltet. Die Gestaltung des Headers wurde diskutiert, bis eine einheitliche Grafik gefunden wurde. Ein neuer Schritt zur Vorauswahl der Abschlussarten wurde eingeführt, um passgenaue Kursergebnisse zu gewährleisten, ohne dass die Nutzenden zwangsläufig die Filterungen nutzen müssen.

4. Diskussion

Diese Studie zeigt die Bedeutung einer nutzerzentrierten Herangehensweise bei der Entwicklung digitaler Lösungen, insbesondere für Weiterbildungsscouts. Durch die Anwendung von Human-Centered Design Prinzipien und die kontinuierliche Integration von Feedback der Zielgruppe konnten signifikante Verbesserungen in Usability und Barrierefreiheit erreicht werden. Der Mobile-First-Ansatz erwies sich als besonders vorteilhaft, da viele Nutzende mobile Geräte verwenden. Die Optimierung des Designs für mobile Endgeräte verbesserte die UX und erhöhte die Effizienz des Weiterbildungsscouts.

Die Integration von KI spielte ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Nutzungserfahrung. Dabei ermöglichen KI-gestützte Funktionen eine personalisierte und präzisere Suche nach Bildungsangeboten, was die Zufriedenheit der Anwendenden steigerte und die Effektivität des Systems erhöhte. Prinzipien wie Transparenz und Personalisierung wurden beachtet, um das Vertrauen der Zielgruppe in die KI-Funktionen zu stärken.

Die iterative Entwicklung und Durchführung von Usability-Tests bot wertvolle Einblicke in die praktischen Herausforderungen und Lösungen bei der Gestaltung eines gebrauchstauglichen und barrierefreien Weiterbildungsscouts. Die Herausforderungen bei der mobilen Anpassung und der Informationsvielfalt verdeutlichten die Notwendigkeit einer spezifischen Anforderungsanalyse. Es wurde festgestellt, dass eine präzise Anforderungsanalyse zu Beginn des Projekts von Vorteil gewesen wäre, um Iterationen zu reduzieren und den Entwicklungsprozess zu beschleunigen.

Die Ergebnisse der ersten Erprobung zeigten, dass die Nutzenden den Mehrwert des Systems erkannten und es zukünftig nutzen möchten. Gleichzeitig wurden Verbesserungsbereiche identifiziert, wie die Anpassung der Texte und die Integration von Tooltips. Die zweite Erprobung verdeutlichte, dass weitere Unterstützung für Nutzende erforderlich ist, insbesondere bei fehlenden Kursergebnissen. Die Ergebnisse bestätigen, dass Usability und Barrierefreiheit zentrale Aspekte bei der Entwicklung digitaler Produkte sind. Die Anwendung von Niensens Usability-Heuristiken und den WCAG-Richtlinien führte zu einer hohen Gebrauchstauglichkeit und Zugänglichkeit des Weiterbildungsscouts.

Zukünftige Forschungen sollten sich auf die Langzeitwirkung dieser Maßnahmen konzentrieren und weitere Iterationen zur Perfektionierung des Systems durchführen. Es ist essenziell, aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich UX und Barrierefreiheit im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass digitale Produkte den sich ändernden Bedürfnissen der Anwendenden gerecht werden. Die Diskussion zukünftiger technologischer Innovationen und deren Integration in das UX-Design ist entscheidend für die kontinuierliche Verbesserung digitaler Produkte und deren Nutzendenerfahrung.

Literaturangaben

- Abdul, A., Vermeulen, J., Wang, D., Lim, B. Y., & Kankanhalli, M. (2018). Trends and trajectories for explainable, accountable and intelligible systems: An hci research agenda. *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–18.
- Brophy, P., & Craven, J. (2007). Web accessibility. *Library Trends*, 55(4), 950–972.
- Caldwell, B., Cooper, M., Reid, L. G., Vanderheiden, G., Chisholm, W., Slatin, J., & White, J. (2008). Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.0. *WWW Consortium (W3C)*, 290(1–34), 5–12.
- Gkrimpizi, T., Peristeras, V., & Magnisalis, I. (2024). Defining the Meaning and Scope of Digital Transformation in Higher Education Institutions. *Administrative Sciences*, 14(3), 48.
- Hassenzahl, M. (2005). Usability für Entscheider. *IM-MÜNCHEN-*, 20(3), 26.
- Jacobsen, J., & Meyer, L. (2019). *Praxisbuch Usability und UX: Was jeder wissen sollte, der Websites und Apps entwickelt*. Rheinwerk Verlag Bonn.
- Knowles, B., Richards, J. T., & Kroeger, F. (2022). The Many Facets of Trust in AI: Formalizing the Relation Between Trust and Fairness, Accountability, and Transparency. *ArXiv Preprint ArXiv:2208.00681*.
- Moser, C. (2012). *User experience design*. Springer.
- Nicolás, J. C. O., Carlos, J., & Aurisicchio, M. (2011). The scenario of user experience. *DS 68-7: Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Design (ICED 11), Impacting Society through Engineering Design*, 7.
- Nielsen, J. (1994). *Usability heuristics for user interface design*.
- Ostrau, S., Jent, S., & Janneck, M. (2023). Einsatz von interaktiven Medien für Hochschulinformationsstände zur Gewinnung neuer Studierender. In T. Köhler, E. Schoop, & N. Kahnwald R. Sonntag (Eds.), *Inklusiv digital: Gemeinschaft offen gestalten. Selbstbestimmte Teilhabe an der digitalen Transformation. 26. Workshop GeNeMe'23, Gemeinschaften in Neuen Medien* (pp. 309–318). Dresden: TUDpress.
- Quesenbery, W. (2009). Usable accessibility: Making web sites work well for people with disabilities. *Home: UX Matters*.
- Sonboli, N., Smith, J. J., Cabral Berenfus, F., Burke, R., & Fiesler, C. (2021). Fairness and transparency in recommendation: The users' perspective. *Proceedings of the 29th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization*, 274–279.
- Stige, Å., Zamani, E. D., Mikalef, P., & Zhu, Y. (2023). Artificial intelligence (AI) for user experience (UX) design: a systematic literature review and future research agenda. *Information Technology & People, ahead-of-print(ahead-of-print)*. <https://doi.org/10.1108/ITP-07-2022-0519>
- Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2011). Self-regulated learning and performance: An introduction and an overview. *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance*, 15–26.